

Être un autre dans *Vent d'Est, Vent d'Ouest*
Abdelhamid BOUGATF
LARIDIAME, Université de Sfax

Reçu : 21 / 10 / 2021

Accepté : 15 / 11 / 2021

Publié : 15 / 01 / 2022

Résumé

L'identité dans *Vent d'Est Vent d'Ouest*, indissociable de l'altérité, n'est pas définie une fois pour toute comme une entité stable et fixe de l'existence et du positionnement de soi envers l'autre et comme une affirmation de soi-même, elle est plutôt un processus, une notion qui change au cours de la vie de l'individu. A force de demeurer identique à soi-même et d'afficher sa singularité en se pliant aux traditions de son pays, Kwei-Lan change. Il va sans dire que pour être soi-même, il faut changer, être un autre. L'identité revêt un caractère changeant ou devrait-on dire évolutif puisque l'être humain change, il est en perpétuelles interactions avec ce qui l'entoure. Donc le moi est changeant, instable, jamais tout à fait le même. Ainsi nous concevons l'identité sous l'angle de diversité de soi-même.

Mots-clés: Moi-Autre-Soi-même-Identité-Altérité-Mêmeté-Pluralité-Multiplicité-Choc-Appartenance-individualité-Universalité-Interculturel-Orient-Occident-Stable-Polymorphe-Processus-Quête-Changement

Depuis que l'être humain existe, il se pose toujours la même question : « Qui suis-je ? ». Il s'interroge incessamment sur lui-même pour tenter de se connaître et de se comprendre. Il s'est avéré que l'identité est l'une des questions fondatrices de la philosophie. Depuis l'injonction delphique antique «connais-toi toi-même» jusqu'aux théories des phénoménologues, le thème de l'identité a alimenté d'innombrables débats. La question de l'identité parcourt en filigrane l'œuvre romanesque de Pearl Buck. La romancière attache une importance primordiale à cette quête de la connaissance de soi. En effet, les personnages du roman notamment la narratrice et son frère se posent plus ou moins explicitement cette question. Vivant le choc Orient-Occident, ils tentent de découvrir quelle est leur véritable identité

Vent d'Est, Vent d'Ouest de Pearl Buck, un récit à la première personne, constitue une vision intime du choc occident-orient dans les années 20. L'étude de ce roman, qui repose sur le choc des cultures : le paradoxe entre les vieilles coutumes orientales et la modernité occidentale nous permet de s'interroger sur l'apport de ce rapport conflictuel entre deux milieux : l'opposition entre une Chine forte de ses traditions pluriséculaires et une Chine en pleine mutation avec l'influence de l'Occident, semble être ce hiatus qui sépare le moi chinois et l'autre, l'occidentalisé, l'américanisé.

Pour ce présent travail, nous nous proposons d'étudier comment le processus de la quête identitaire se traduit à travers ce choc salutaire Est/ Ouest, Orient/Occident. Il nous semble plausible d'envisager l'identité sous son aspect polymorphe étant donné qu'elle relève à la fois d'une dynamique de la subjectivité individuelle qui renvoie à la singularité et l'individualité de l'individu et d'une autre interactionnelle avec d'autres éléments externes. Le concept de l'identité appellera ainsi d'autres concepts comme : l'« altérité », la « pluralité », l'« appartenance », la « cohabitation », ou même la « différence ».

Notre ambition, dans ce travail, est d'examiner dans le premier axe que l'identité est perçue d'abord comme singularité et comme perception d'individualité

Quant au deuxième axe l'étude porte sur la pluralité et multiplicité de cette identité. Autrement dit, les personnages du roman affichent à chaque fois une certaine identité qui change. Ces changements ne signifient nullement que l'individu a plusieurs identités dissociées, mais ils indiquent que celui-ci met en œuvre une identité changeante et flexible.

Mais il convient au début de présenter le roman de Pearl Buck. En effet, depuis l'âge des Grandes Découvertes, la représentation de la Chine dans la littérature occidentale, occupe une place considérable dans le champ littéraire. L'éclat de cette civilisation extrême-orientale illumine l'œuvre de grands penseurs et d'écrivains entre autres Pearl Buck.

Dans *Vent d'Est et Vent d'Ouest* Kwei-Lan raconte dans la première partie son histoire d'une femme qui vit dans un milieu clos, élevée dans la pure tradition chinoise, qui se retrouve confrontée lors de son mariage à un homme occidentalisé. La narratrice se retrouve alors prise entre une brise légère venant de l'Ouest qui la stimule à s'émanciper et à être moderne et un vent d'Est qui l'oblige à être assujettie aux us et aux coutumes ancestrales chinoises. Son tiraillement se multiplie dans la seconde partie où elle narre l'histoire de son frère américanisé qui revient mariée à une américaine qu'elle cesse de l'appeler l'étrangère. Kwei-Lan parvient difficilement à se prendre d'amitié pour l'américaine et à comprendre cet amour profond qui l'unit à son frère.

Nous allons montrer que Le roman de Pearl Buck est axé sur la difficile acceptation de l'étranger, de l'occident. Accepter l'irruption des blancs, c'est renier complètement la pureté de la race chinoise, c'est aussi être ingrat à l'égard des ancêtres et de la tradition et mettre en péril l'identité chinoise. Nous nous sommes interrogés dans ce modeste travail sur le processus de quête de l'identité. Nous voulions voir

comment l'intrusion de l'autre (le mari européenisé de Kwei-Lan et l'étrangère la marie du frère de la narratrice) contribue à la mise en place d'une identité polymorphe.

La conception de l'identité stable qui renforce toute sorte de catégorisation, de classement a laissé sa place à une vision plus décentralisée, dispersée, fluctuante et flexible. Qu'elle soit figée ou mouvante, singulière ou plurielle l'identité est problématique.

Certes vouloir définir la notion d'identité relève à priori de la prétention et de l'impossible, car il s'agit d'un concept vaste qui ne peut être appréhendé que par segments, adoptant des approches en relation avec des domaines définis. Relevant de champs d'études différents comme la philosophie, la sociologie, la psychologie ou la psychanalyse nous postulons qu'il est plusieurs identités et non pas une seule. Toute tentative de définir rigoureusement ce concept se heurte à l'échec car les critères changent d'un théoricien à l'autre, comme ils changent suivant l'objet de l'étude. Toutefois nous espérons apporter quelques éléments de définitions de l'identité du point de vue philosophique, sociologique en vue de cerner l'identité personnelle qui est au centre de la préoccupation de notre communication.

Vivant dans un milieu clos et complètement consacré aux traditions ancestrales, à la soumission sans concession, Kwei-Lan, cette jeune fille, frêle, aux pieds bandés, se contente de vivre conformément aux traditions honorées, et d'être soi-même, façonnée par ses « ancêtres révéérés qui ont habités cette antique cité de L'Empire du Milieu. Aucune de leurs augustes personnes ne s'est montrée moderne ou avide de changement »¹. Etre soi-même, une femme chinoise pour Kwei-Lan c'est refuser l'autre. Au début Kwei-Lan, cette jeune fille chinoise, aux pieds bandés, refuse, par dévotion inébranlable envers ses ancêtres, que son mari, qui a étudié la médecine en Amérique et auquel elle était promise depuis sa naissance, vive à l'occidentale et n'accepte pas qu'elle soit son égale. Son passé vit en elle sous formes des coutumes, us et des traditions. Cette femme subit des exigences des présentes de son milieu de sorte qu'elle croit qu'elle n'aurait pas de futur ou qu'elle aurait un futur tracé et canalisé par son passé vécu et son environnement.

Le déni de l'occident et la haine de tout ce qui vient de l'au-delà des quatre mers caractérisent cette femme qui croit au début, qu'il faut rejeter l'autre qu'il est une identité sans l'autre. Etre autrement c'est trahir soi-même, sa race chinoise et les traditions ancestrales. Pour être soi-même, il faut à la narratrice de dénigrer tout ce qui vient de l'autre, la science occidentale qui est aux yeux des orientaux diabolique. C'est

¹ Pearl Buck, *Vent d'Est, vent d'Ouest*, *op.cit.*, p23-24.

pourquoi elle se méfie de son mari qui lui paraît comme « un grand diable étranger » qui a appris des trucs « des petits diables occidentaux ». le mal, c'est l'autre, le profane c'est l'occident tandis que le bien c'est le moi chinois et c'est l'orien qui est sacré.

Le refus de changement peut s'expliquer au début du XX siècle, l'ère de soupçon, par la méfiance à l'égard de tout ce qui paraît comme global, mondial ou planétaire, de tout ce qui vient de l'ouest. Cette menace est originaire d'un ethnocentrisme qui empêche l'humanité notamment la race chinoise d'ouverture envers l'Autrui, le modèle européen ou américain.

L'identité des personnages chinois a été initialement considérée comme un moyen de s'affirmer envers l'Autrui, c'est-à-dire les chinois occidentalisés et américanisés. Les constituants de l'identité forment bel et bien ce qui différencie le soi de l'autre et de même ce qui le rend similaire à l'autre. Cette différenciation et similitude étaient originaires d'une opération de centralisation qui se positionne comme «une identité» stable, fixe.

Force est de souligner que selon la conception aristotélicienne, l'identité d'une personne correspond à une essence, une réalité fixée et durable, qui n'existe que par elle-même et qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Un être est lui-même et non un autre. D'ailleurs le sens étymologique latin de l'identité : *identitas* met l'accent sur ce qui est identique ce qui reste le même.

On doit la notion de *mêmeté* à Paul Ricœur qui la définit comme « *l'ensemble des marques distinctives qui permettent de réidentifier un individu humain comme étant le même [...] il cumule l'identité numérique et qualitative, la continuité ininterrompue et la permanence dans le temps* »². Outre la *mêmeté*, ce philosophe parle dans *Soi-même comme un autre* de « l'ipséité », l'identité de *soi* qui, représente l'individualité. L'ipséité constitue donc Vent d'Est, Vent d'Ouest la singularité de Kwei-Lan et ce qui la différencie des autres. Bref, L'« ipséité » ou l'identité de *soi* est la conscience qu'a l'héroïne que, malgré tous les changements qui peuvent l'affecter, elle demeure néanmoins le même.

« *Je suis comme un pont fragile, reliant à travers l'infini le passé et le présent* »³. L'identité de la narratrice réside dans cette liaison de passé traditionnel avec le présent moderne. Cet aveu va de pair avec la définition de l'identité que nous trouvons dans Le dictionnaire des notions philosophiques : « Caractère de ce qui est identique, qu'il s'agisse du rapport de continuité et de permanence qu'un être tient avec

² Paul Ricœur, *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil, 1990, p.144.

³ Pearl Buck, *Vent d'Est, vent d'Ouest*, op.cit., p202.

lui-même au travers de la variation de ses conditions d'existence et de ses »⁴. Il s'agit d'une représentation de soi associée à un sentiment de continuité et de permanence.

Philosophiquement, il est question d'identité lorsqu'une chose est fidèle à elle-même à deux moments différents. L'identité personnelle relève de la personne qui tire son sens, d'après Locke de « l'être pensant, intelligent, qui a raison et réflexion et qui peut se regarder soi-même comme soi-même, comme la même chose qui pense en différents temps et lieux ; ce qu'il fait uniquement par la conscience »⁵.

Cependant cette identité personnelle est tributaire d'une identité sociale voire collective. Etant chinoise à la moelle, Kwei-Lan n'existe que parce qu'elle appartient d'abord à un groupe, à l'Empire du Milieu. « Ah ! Je suis la fille d'une vieille maison chinoise avec ses vieilles coutumes, ses vieux meubles, ses vieux amis à toute épreuve »⁶. Son identité est déterminée par tout ce qui l'entoure comme les us, les coutumes et les cultures de la société chinoise. Dans ce sens Hélène Chauchat postule dans *De l'identité du sujet au lien social* « l'identité du sujet constitue, au sens où elle l'établit, une manière d'exister dans l'environnement social »⁷. C'est le contact des phénomènes sociaux qui règle la manière de la narratrice de penser, de vivre et d'être conformément aux gens de sa race. « Je marchais, comme on me l'enseignait dans les voies approuvées par mes ancêtres »⁸. Kwei-Lan se soucie à exister pour elle-même. Être soi-même c'est ce qu'elle voudrait : « L'idée ne me serait jamais venue de souhaiter être autrement »⁹. Être soi, c'est oser s'affirmer en tant qu'une femme chinoise qui se respecte et qui est en accord avec soi. Aller vers soi semble être la seule voie qui puisse relier l'individu et l'unifier à lui-même. C'est le sentiment de l'appartenance qui fortifie l'êtré, le fait d'être soi-même.

Comme chaque individu, dès sa naissance, elle appartient à un milieu, à une famille avec laquelle elle partage le nom, la langue, un code de comportement et un héritage culturel et ancestral. Tous ses éléments définissent son appartenance et, dans une certaine mesure, son identité individuelle qui se fonde sur deux dimensions celle de la relation à soi-même et celle de la relation avec les autres. L'identité personnelle

⁴ Jacob André, *Encyclopédie philosophique universelle. Les notions philosophiques*, T1, Paris, PUF, 1990, p.1208.

⁵ John Locke, *Essai sur l'entendement humain*, Livre I et II, trad.fr de Jean-Michel Vienne, Librairie philosophique, J.Vrin, Paris, 2001, p.521-522.

⁶ Pearl Buck, *Vent d'Est, vent d'Ouest*, op.cit., p.89.

⁷ Hélène Chauchat, *De l'identité du sujet au lien social*, Paris, Coll. « Sociologie d'aujourd'hui », 1999, p.8.

⁸ Pearl Buck, *Vent d'Est, vent d'Ouest*, op.cit., p.24.

⁹ *Ibid.*, p.26.

correspond à la psychologie de l'individu, son degré d'introversion ou d'extraversion, sa stabilité intellectuelle et émotionnelle...

A force de demeurer identique à soi-même et d'afficher sa singularité en se pliant aux traditions de son pays, Kwei-Lan change. L'identité se construit à la fois dans la continuité et dans le changement ; et autant dans la ressemblance que dans la différence. L'identité est ce sentiment d'unité et d'appartenance. L'identité personnelle dans le roman renvoie à un sentiment de l'individu, de soi, dans son appartenance à un vécu passé, dans son obéissance à une culture ancestrale.

Mais pour s'appartenir, il faut faire partie d'un groupe. L'identité plurielle semble être paradoxale. La combinaison oxymorique de ces deux mots ne fait que poser le problème qui est celui d'un même et seul individu auquel il est demandé d'exister sur un « mode plural ». Il faut souligner que le processus de la construction de l'identité « résulte des relations complexes qui se tissent entre la définition extérieure de soi et la perception intérieure, entre l'objectif et le subjectif entre soi et autre entre le social et le personnel »¹⁰ Mais comment cette femme chinoise, cette seule personne peut-elle réussir le prodige de vivre et d'exister comme si elle n'était pas seulement elle-même, mais encore d'autres personnes.

Certes depuis les temps modernes, «l'identité» est conçue comme une entité stable et fixe de l'existence et du positionnement de soi envers l'autre. Ainsi elle est vue comme une affirmation de soi-même. Toutefois la conception postmoderne de l'identité se distancie de tout figement et de fermeture dans un cadre rigide de positionnement identitaire. L'identité n'est pas définie une fois pour toute, elle est plutôt un processus, une notion qui change au cours de la vie de l'individu.

La question de l'identité est liée à une crise à ce choc orient occident. C'est pourquoi l'héroïne dans ce roman ne cesse de revendiquer son identité et sa particularité chinoise. La quête de soi atteint son point culminant via ce choc salutaire, catalyseur de changement de modernité qui signifie s'ouvrir sur l'autre. L'avènement d'une nouvelle génération chinoise désireuse de mutation et liberté est tributaire d'un vent d'Ouest, d'une brise qui vient des pays lointains d'au-delà, des quatre mers. Mais l'orient et l'occident peuvent se croiser, cohabiter quelque part dans des mi-lieux entre orient et occident. Il en découle que la quête de l'identité est indissociable de l'altérité.

Kwei-Lan cesse d'être soi-même en se trouvant face à un mari occidentalisé qui l'aide à se débarrasser des vieilles coutumes en commençant par lui débarrasser les pieds et à devenir ainsi moderne, une autre femme. Pour plaire à son mari qu'elle aime, elle se

¹⁰ Edmond Marclipiansky, *Identité subjective et interactions*, Camilleri Carmel, *op.cit.*, p.174.

modernise « je veux être une femme moderne pour vous »¹¹, elle veut donc subir ce vent d'Ouest, elle devient une autre « je suis changée et c'est l'amour, je le sais qui m'a transformée »¹² nous rappelant l'affirmation paradoxale d'Arthur Rimbaud « Je est un Autre », car être un autre met en question la frontière entre identité et altérité.

Il convient de préciser la notion d'altérité. En philosophie l'altérité signifie « le caractère de ce qui est autre ». L'autre s'oppose à l'identité : l'autre s'oppose communément à « moi ». Certes l'autre n'est pas moi. Il est un autre que moi. Il est certain que des abîmes nous séparent. Mais pour qu'il y ait une communication entre l'autre et moi, il doit y avoir quelque chose de commun qui garantisse la cohabitation. Il faut donc qu'il y ait un « même » et que ce « même » prédomine sur l'autre. Au-delà de toute différence, il y a en face de moi un être humain, en chair et en os, de la même nature que moi et appartenant à la même condition. Dans le roman de Pearl Buck l'autre est toujours ces étrangers (le mari de la narratrice, les femmes occidentales, l'étrangère : la femme du frère de la narratrice). Bref l'autre est toujours l'occident. Il est une opposition flagrante entre le monde occidental et le monde oriental. C'est pourquoi les personnages rejettent tout ce qui vient de l'Ouest, les créatures étranges, barbares et compliqués, l'habit exotique, le piano que Kei-Lan trouve étrange, les coutumes bizarres comme le fait de se moucher au lieu de cracher sur terre « c'est curieux, lui-même prend son mouchoir, et le remet ensuite dans sa poche ! Une dégoûtante habitude occidentale ! »¹³ et vantent tout ce qui est oriental et chinois, les hommes simples et cultivés, l'habit oriental, la musique orientale jouée par la harpe et les us et les coutumes ancestrales. Donc les deux mondes sont séparés comme le soulignait la mère de la narratrice « les dieux dans leur sagesse ont mis la mer entre nous, pour nous éloigner d'eux. Il est impie de réunir ce que les dieux dans leur sagesse ont séparé »¹⁴. L'orient est appréhendé dans l'œuvre de Pearl Buck comme un moi unifié, unique et le reste l'occident est un autre barbare, étrange qui accepte la pluralité en soi.

Mais même la mère qui est assujettie aux vieilles traditions, a beaucoup changé, comme le temps : « elle ordonne sa fille de débarrasser les pieds car les « temps ont changé »¹⁵.

En Chine, une grande passion pour l'Occident se fait ressentir à la charnière du XXe siècle marquée par l'introduction des idées occidentales dans tous les domaines de

¹¹ Pearl Buck, *Vent d'Est, vent d'Ouest*, *op.cit.*, p.112.

¹² *Ibid.*, p.202.

¹³ Pearl Buck, *Vent d'Est, vent d'Ouest*, *op.cit.*, p.69.

¹⁴ *Ibid.*, p.170.

¹⁵ *Ibid.*, p.95.

la vie sociale et intellectuelle et secouée par une fièvre irréprouvable de découvrir les nouveautés du monde européen ou américain et un engouement pour l'au-delà des quatre mers, les us et les nouveaux modes de vie et pour la modernité. Être moderne, c'est une manière de vivre, d'être, de se conduire, c'est dépasser les barrières entre les langues et les cultures, l'Occident et l'Orient, le passé et le présent, le même et l'autre.

L'Orient et l'Occident peuvent se croiser, cohabiter quelque part dans des milieux entre Orient et Occident. En effet la naissance du bébé de l'étrangère loin à la fois de la maison ancestrale et de l'Amérique, à mi-chemin, prouve cette cohabitation « L'Est et l'Ouest, fondus en lui, le méconnaîtront et le répudieront »¹⁶. L'étrangère, selon la narratrice, a réussi avec brio à « nouer deux mondes »¹⁷, en enfantant un nouveau né qui « a la forte ossature et la grande vigueur de l'Occident mais ses cheveux et ses yeux sont noirs comme les nôtres »¹⁸. Il s'est avéré que la rencontre Chine-Amérique, Orient-Occident au tournant du XXe siècle est un « séisme culturel » pour la Chine, dont les conséquences se manifestent dans tous les domaines de la vie sociale et intellectuelle des Chinois occidentaux. Entre l'Orient et l'Occident, il est un pont qui pourrait les unir en dépit des divergences. L'Orient qui se stabilise comme un stéréotype inévitable ou un prototype de l'ailleurs, qui est fait à priori de codes et de clichés a beaucoup changé : il cesse d'être « un procédé citationnel, un corps de traces, une mémoire »¹⁹. L'ancienne Chine marquée par la superstition, la magie qui s'oppose à la science de l'Occident se métamorphose.

La naissance d'une nouvelle Chine passe par la transformation, l'évolution et l'ouverture de la culture chinoise au modèle occidental. « Apprenez des étrangers ce qu'ils ont de bon et laissez de côté ce qui ne convient pas »²⁰.

Certes le monde devient de plus en plus une arène des conflits identitaires, d'appartenances, mais des cultures, des mœurs et des langues peuvent se croiser. C'est l'interculturalité qui dément la conception tautologique de l'Orient et de l'Occident donnée par l'anglais Rudyard Kipling « L'Orient est l'Orient et l'Occident est l'Occident, et les deux ne se rencontreront jamais ». Mais l'échange interculturel est conçu comme un vecteur de décentralisation. En effet, il n'y a pas de centre dont tout s'enracine. Le centre, donc, est disséminé

¹⁶ *Ibid.*, p.307.

¹⁷ *Ibid.*, p.312.

¹⁸ *Ibidem*

¹⁹ Roland Barthes, *Le Bruissement de la langue, Essais critiques IV*, Seuil, 1984, p.149.

²⁰ Pearl Buck, *Vent d'Est, vent d'Ouest, op.cit.*, p.317.

L'interculturalité qui dépasse les frontières culturelles, sociétales pour en arriver à une décentration et d'antiethnocentrisme voire universalisme, devient un concept clé pour effacer l'unicité, l'uniformité. Elle s'ouvre à l'Autrui sur un champ différentiel et mouvementé sans aucun point fixe et stable, centralisé «L'interculturel, c'est faire face à l'Autre, non pas pour l'affronter, mais pour le compléter, pour vivre en parallèle avec lui, l'écouter, s'ouvrir, construire le dialogue avec lui, toutes les cultures sont égales, s'observent, s'inspirent mutuellement. L'interculturalité, c'est des langues-cultures qui se croisent et qui se veulent comprendre»²¹

L'identité stable et figée a laissé sa place à une vision plus décentralisée, dispersée, fluctuante et flexible où le sujet conscient s'ouvre avec autrui car L'identité est un rapport, ce n'est pas une qualité intrinsèque qui existerait en soi, en absence de tous les autres. Comme elle avant tout relationnelle, elle est sujette au changement. Loin d'être statique, inhérente à une intériorité, l'identité s'inscrit dans une dynamique d'interaction, d'interférence, qui suppose cohabitation et échange entre le moi et l'autre, l'orient et l'occident

Conclusion

Il ressort de ce qui précède que l'être cherche perpétuellement à se renouveler, et le questionnement se rattachant à son être, même, profonde suit ce mouvement également. Autrement dit, pas d'identité stable. Il est erroné de réduire donc l'identité à un processus de simple d'individualisation ou de socialisation : loin d'être un concept qui diverge de l'autre constituant des traits figés et immuables de la personne, l'identité est une ouverture vers l'autre. Il va sans dire que pour être soi-même, il faut changer, être un autre. L'identité revêt un caractère changeant ou devrait-on dire évolutif puisque l'être humain change, il est en perpétuelles interactions avec ce qui l'entoure. Dans ce sens, Louis-Jacques Dorais définit l'identité, dans son article La construction de l'identité, comme « la façon dont l'être humain construit son rapport personnel avec l'environnement »²².

Loin d'être stable ou définitive, l'identité personnelle se présente plutôt comme un processus d'altération permanente, ou comme le résultat variable d'une perpétuelle évolution. Elle est prise dans une dynamique et elle participe d'une prise de conscience personnelle. Le moi est changeant, instable, jamais tout à fait le même. Ainsi nous concevons l'identité sous l'angle de diversité de soi-même.

²¹ Blanchet et Coste, *Regards critiques sur la Notion de l'interculturalité*, L'Harmattan, 2010, p.10.

²² Louis-Jacques Dorais, « La construction de l'identité », *Discours et constructions identitaires*, Presses de L'Université Laval, 2004, p.2.

Dans une conception postmoderne, l'identité est devenue plus dynamique, mouvante et revêt une dimension de devenir-soi toujours se différenciant et en action perpétuelle. Cette action, voire même interaction, fait que le soi se rencontre sans cesse avec l'autre dans son fondement identitaire comme un devenir culturel.

Nul ne peut nier que depuis les derniers siècles, l'occident représente et étudie l'orient qui semble devenir une référence incontournable de l'identité occidentale. Comment être chinois est une fausse interrogation voire un subterfuge afin de se connaître car comme postulait Thierry Hentsch « Il est vain d'étudier l'autre sans s'être d'abord observé soi-même face à lui : en particulier sans avoir tenté de comprendre comment et pourquoi ; cet autre, nous l'avons étudié et représenté jusqu'ici »²³.

Le texte de Pearl Buck forme un champ vaste d'investigation sur l'identité et l'altérité qui sont indissociables. Le texte littéraire n'est-il pas un lieu de rencontre de cohabitation des identités multiples et des diverses cultures dans lequel toute tâche de centralisation et d'uniformisation est affranchie ? La littérature n'est-elle pas ce vaste étendu de la pensée ésotérique dans laquelle tout renvoie à une pluralité ?

Références

- . Blanchet et Coste, Regards critiques sur la Notion de l'interculturalité, L'Harmattan, 2010, p.10.
- Jacob André, Encyclopédie philosophique universelle. Les notions philosophiques, T1, Paris, PUF, 1990, p.1208.
- John Locke, Essai sur l'entendement humain, Livre I et II, trad.fr de Jean-Michel Vienne, Librairie philosophique, J.Vrin, Paris, 2001, p.521-522.
- Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p.144.
- Pearl Buck, Vent d'Est, vent d'Ouest, 1930, p.317.
- Roland Barthes, Le Bruissement de la langue, Essais critiques IV, Seuil, 1984, p.149.

²³ Thierry Hentsch, *L'orient imaginaire : la vision politique occidentale de l'Est méditerranéen*, Paris, Editions de Minuit, 1988, p.8.